

Evolución tectonotermal de paragneises de alta-P y alta-T (sutura Varisca, NO del Macizo Ibérico)

Tectonothermal evolution of high-P and high-T paragneisses (Variscan suture, NW Iberian Massif)

I. Novo-Fernández¹, R. Arenas¹, A. Garcia-Casco², R. Díez Fernández³, R. Albert⁴, S. Sánchez Martínez¹, A. Gerdes⁴

1 Dpt. de Mineralogía y Petrología e Instituto de Geociencias (UCM, CSIC), Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain. inovo@ucm.es, rarenas@ucm.es, s.sanchez@geo.ucm.es

2 Dpt. de Mineralogía y Petrología e Instituto Andalúz de Ciencias de la Tierra (UGR, CSIC), Univ. de Granada, 18071 Granada, Spain. agcasco@ugr.es

3 Dpt. de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain. rudiez@ucm.es

4 Institut für Geowissenschaften and Frankfurt Isotope and Element Research Center (FIERCE), Goethe-Universität, 60438 Frankfurt, Germany. albertroper@em.uni-frankfurt.de, gerdes@em.uni-frankfurt.de

Palabras clave: Migmatitic paragneisses, high-P and high-T units, Variscan suture, NW Iberian Massif

Resumen

En el NO del Macizo Ibérico afloran una serie de complejos alóctonos que delimitan una zona de sutura Varisca. A techo de los complejos, las Unidades Superiores representan los restos de un arco magmático Cámbrico generado en la periferia de Gondwana, que experimentó un metamorfismo de alta-P y alta-T en el Devónico Inferior (c. 389 Ma, U-Pb en circones), durante la colisión entre Gondwana y Laurussia que ensambló Pangea. En el Complejo de Órdenes, la Unidad de Sobrado está compuesta por rocas ultramáficas, eclogitas, granulitas y paragneises migmatíticos de alta presión. Los paragneises migmatíticos están constituidos por granate + distena + biotita + plagioclasa + feldespato potásico + cuarzo + rutilo + ilmenita + fundido. La modelización termodinámica de la composición residual revela condiciones P-T para el pico metamórfico de 15 kbar y 825°C. Para evaluar la trayectoria prograde se ha realizado una reintegración de fundido. Se ha calculado la composición de un líquido en equilibrio con el residuo y se ha reintegrado un 26 mol.% del líquido para simular la composición química de la roca pre-fusión parcial. La modelización termodinámica de esta composición pre-fusión revela la existencia inicial de un evento de alta presión de menor temperatura. La trayectoria propuesta incluye una subducción de las rocas a gran profundidad, donde experimentaron un fuerte calentamiento y una subsecuente descompresión drástica.

Abstract

The NW of the Iberian Massif is characterized by the presence of several allochthonous complexes that delineate a Variscan suture zone. The Upper Units crop out at top of the complexes and represent the remnants of a Cambrian peri-Gondwanan magmatic arc. They underwent an Early Devonian (c. 389 Ma, U-Pb on zircon) HP-HT metamorphic event during the convergence of Gondwana and Laurussia that assembled Pangea. In the Órdenes Complex, the Sobrado Unit is constituted by ultramafic rocks, eclogites, granulites and HP migmatitic paragneisses. The latter are composed of garnet + kyanite + biotite + plagioclase + K-feldspar + quartz + rutile + ilmenite + melt. Thermodynamic modelling of the residual composition reveals metamorphic peak conditions at 15 kbar and 825°C. The prograde P-T path has been assessed by means of a melt-reintegration method. To do so, an appropriate composition of liquid in equilibrium with the residuum has been calculated to emulate the pre-melting composition of the rock. Thermodynamic modelling of this composition reveals the existence of an initial and colder high-P event. The geodynamic evolution proposed includes subduction to great depth of the rocks, where they were heated and then underwent almost isothermal decompression.